

Estragos de un Caracol

Verdadera y exacta relación de los estragos que ha causado un enorme Caracol en España y Turquía

De un horrendo caracol
voy a contar las hazañas,
la gran fuerza de sus cuernos
junto con sus malas mañas.

El que lo haya visto
que lo diga claro,
si vido en su vida
otro de más raro.

Era tan enorme
que el tío Carando
le vió y desde entonces,
que sigue temblanc'o.
Ya han salido de Aragón

seiscientos veinte gitanos
en busca del caracol,
con las tijeras en mano.

A cortar el pelo
todos se pusieron,
y de un par dee coces
á noventa hirieron.

Todos los demás
que libres se vieron
del polvo tan grande
allá se murieron.

Desde el reino de Aragón
a Cataluña ha bajado,

por allí donc'e pasó
todo ha quedado arruinado.

Dentro de Zaaragoza
de una ventac'a,
se quedó la torre
medio ladeada.

Y al pasar el Ebro
uno que le vió,
dice que cien leguas.
sin agua dejó.

Se atemorizó la gente
que vieron al caracol,
pues c'esde el alto de un monte
tapaba el disco del sol.

Todos los que habitan
dentro de poblado
se espantan y dicen
que ya está nublac'o.

Dió un resoplido
y los de aquel soto,
escapn gritando
que hay terremoto.
Cataluña está temblando
y llama a son de clarín
a todos sus habitantes
de uno a otro confín.

Oyenc'o la trompa
con el son que aterra,
marchan presurosos
para hacerle guerra.

Todos van armados
de palos y picos
que al caracol quieren
hacer mil añicos.

Gerona la inmortal
toda se levanta en masa,
y de toda su provincia
no queda uno en su casa.

Se ponen en marcha
al salir el sol,
buscanc'o afanosos
aquel caracol.

Todas las campanas
tocan a rebato,
veinte y cinco días
tres horas y un cuarto.

Lérida que oye el estruendo
sigue también sus intentos,
y han formado en media hora
noventa y dos regim'ientos.

Unos en caballos,
otros en pollinos,
corren presurosos
por esos caminos.

Quien lleva trabuco,
quien lleva escopeta,
corrienc'o no paran
hasta la Bordeta.

Barcelona ya prepara
víveres y municiones,
arma veinte mil infantes
y trescientos escuadrones.

mPonen centinelas
encima del Montseny,
en San Pedro Mártir,
Montjuich también.

Y dos mil caballos
mandan colocar
al pico más alto
que hay en Montserrrat.

Doscientos mil infantes
salieron de madrugada
en busca del caracol
a bayoneta calada.

Y aun fueron delante
una avanzadilla
de cinco mil hombres
puestos en guerrillaa.

Luego a retaguardia
la caballería,
cutrocientos gurdias
y la artillería.

Junto a la plana c'e Vich
el caracol se presenta

y a todos los habitantes
enseña la cornamenta.

De un solo bocado
dicen see ha comido
cincuenta y dos campos
sembrados de trigo.

Treinta melonares
y un calabazal,
y tres mil carneros
de dentro de un corral.

Ya se ha dado la señal
que han visto al caracol,
en la cima de un collado
que se está tomando el sol.

Por la mar avanzan
los barcos de vela,
tocós los vapores
de hélice y rueda.

Lanchas cañoneras
marchan de avanzada,
porque no las tumben
de una cornada.

Prepara la artillería
sus ortíferos cañones,
avanza la infantería
y forman los escuadrones.

Están colocados
todos en batalla,
marchan los paisanos
a la retaguardia.

Esperan atentos
que toque el clarín.
que ya ver desean
su tremendo fin.

Prepararon la batalla
toda la fusilería,
y aun hacían parapetos
seiscientos guardias que había.

Pusieron al frente
cuarenta cañones,
cuatro compañías
y dos escuadrones.

Un poco a la izquierda
mil carabineros,
dos mil cazadores
y tres mil lanceros.

Ya está dada la señal,
la artillería dispara,
y ha tocado al caracol
más de cuarenta mil balas.

Como si tal cosa,
no le han hecho mella,
que tiene más dura
toda la pelleja.

Que ésta es más gorra,
dicen los vecinos,
que aquella muralla
que tienen los chinos.

Cien cañones dispararon
la artillería de frente,
y con tan fuerte batalla
pudieron romperle un diente.

Luego el caracol
tiró una cornada,
y los echó a tocós
cerca de Igualada.

Y aun falta, señores,
contar lo mejor,
mató cuatro mil
con solo una coz.

Atacan por todos lados
con valor y decisión,
pero sólo con los cuernos
ha muerto más de un millón.

Echó diez mil viejas
arriba las nubes,
y gritaban todas
Marica que subes.

Con tal zaragata,
dice las marujas,
que no habían visto
volar tantas brujas.

Fué tanta la mortandad
que dos tuertos me dijeron,

que un es y veinte y tres días
piernas y brazos llovieron.

Fué tanta la sangre
que se derramó
que hasta Algeciras
dicen que llegó.

Y los habitantes
de nuestras Antillas
cargaron mil buques
para hacer morcillas.

Declaró a Turquía guerra,
y los moros con furor
levantan toda la tierra
y sitian al caracol.

Vienen con Turquía
la Rusia y Polonia,
y arman los de Hungría
grande Babilonia.

Balas de cañón
y fusil tiraban,
le dan en la concha
y al cielo llegaban.

Cundo se vió de los moros
el caracol ultrajado,
dió un salto y con sus cuernos
todos los ha dispersado.

Huyen temerosos
para su nación
que dijo un sargento
ese es español.

Y el caracol luego
se volvió a España,
trayendo las cosas
que ganó en campaña.

Veinte y cinco mil turbantes
y treinta mil espingardas,
mil caballos rozogantes
se trajo con sus albardas.

En una montaña
hizo su aprisco,
que hizo retirada

encima de un risco.

(Y allí su morada
tien° el caracol,
sale de mañana
a tomar el sol.

Un ciego que estaba llí,
según me contó un vieja,
se metió en el caracol
entrando por una oreja.

Cuando el caracol
sintió tal ruido,
entonces dió un salto
y un fuerte chillido.

Los que estaban vivos,
los flacos y gordos,
desde aquel día
se quedaron sordos.

El ciego quiso salir
por la puerta de detrás,
y como estaba cerrada
hubo que volver atrás.

Con un cortaplumas
hizo un agujerito,
y el caracol
quedó uertecito.

Y sucias las manos
sus ojos tocó,
y desde aquel día
lavista cobró.

Los cuernos del caracol,
dice un vecino de Lorca,
que servirán para un puente
de Barcelona a Mallorca.

Y de lo que sobr°
explica Miguel,
que harán otro puente
que llegará a Argeel.

Al fin, caballeros,
preparen cinco céntimos,
que por esos versos
bien pueden gastarlos.